

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ

Олимова Дилобар Усмонкуловна

Учительница русского языка школы №15
Республика Узбекистан, Сурхандарьинская
область, город Термез,
ул. Навбахора 3/14
E-mail: olimovadilob@yandex.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16523747>

Аннотация. Грамматические трансформации морфологического и синтаксического характера в художественном переводе могут быть вызваны различными лексическими и грамматическими причинами в силу того, что языковые системы отличаются друг от друга не только лексикой, но и грамматикой.

Ключевые слова: грамматические трансформации / синтаксическая замена / приемы перестановки и замены / порядок слов

Коммуникативная нагрузка предложения, чтобы получить правильное отражение в переводе, часто требует тщательного подбора слова. Решение переводческой задачи зависит и от удачного выбора формы слова, его грамматической категории. Даже когда переводчиком найдена оптимальная структура предложения в переводе, возникает вопрос о наилучшем порядке следования членов предложения.

Широкое использование трансформаций объясняется несовпадением структуры предложений: другой порядок слов, порядок расположения главного, придаточного и вводного. Части речи, которыми выражены члены предложения, при переводе могут быть переданы другими частями речи, сжатость выражения ИЯ может потребовать дополнительных слов и выражений при переводе на ПЯ.

Так как суть грамматической трансформации заключается в преобразовании структуры предложения, она может быть полной или частичной, в зависимости от того, изменяется ли структура предложения полностью или частично. Обычно, если заменяются главные члены предложения, то происходит полная трансформация, если второстепенные — частичная.

Синтаксическая замена (замена каких-то членов предложения) связана с морфологической заменой (замена частей речи) так как с морфологической точки зрения все члены предложения являются частями речи. Причинами грамматических трансформаций могут послужить:

- 1) синтаксическая функция предложения;
- 2) лексическое наполнение предложения;
- 3) смысловая структура предложения;
- 4) контекст предложения; экспрессивно-стилистическая функция предложения.

К подвидам грамматических трансформаций относятся приемы перестановки и замены.

Под перестановками как видом переводческих трансформаций понимают изменение расположения языковых элементов в тексте перевода. Такими элементами являются слова, словосочетания, части сложного предложения и самостоятельные предложения. К примеру, порядок слов в ком и русском предложении может совпадать, но иногда приходится прибегать к перестановке отдельных членов предложения и придаточного предложения в сложноподчиненном предложении. Немецкое предложение, как правило, начинается с подлежащего, за которым следует сказуемое, сначала следует рема — главная информация, затем тема — второстепенная информация обстоятельства места и времени, помещающаяся в конце. При переводе необходимо учитывать, что в русском языке другой порядок слов: второстепенные члены предложения часто могут стоять на первом месте, за ними может следовать сказуемое, а подлежащие стоять в конце предложения. В немецком языке главному предложению предшествует придаточное, в русском языке — наоборот. Встречаются и противоположные случаи.

Замены — наиболее распространенный вид переводческих трансформаций. Замена могут подвергаться формы слов, части речи, члены предложения, типы синтаксической связи и другие грамматические единицы. К грамматическим заменам относят следующие типы замен:

- 1) замена формы слова;
- 2) замена части речи;
- 3) замена члена предложения;
- 4) синтаксическая замена в сложном предложении:
 - замена простого предложения сложным,
 - замена сложного предложения простым,
 - замена придаточного предложения главным,
 - замена главного предложения придаточным
 - замена подчинения сочинением,
 - замена сочинения подчинением,

- замена союзного типа связи бессоюзным,
- замена бессоюзного типа связи союзным.

Замены форм слова подразумевают замену числа у существительных, времени у глагола. Таким образом, нормы немецкого языка требуют употребления настоящего времени в придаточных предложениях времени или условия, то есть там, где в русском языке эквивалентный глагол будет иметь форму будущего времени.

Замена частей речи так же является весьма распространенным типом замен.

Применительно к распространенным переводу на русский наиболее язык, приемом следует считать замену немецких существительных глаголами, что связано с гибкостью глагольной системы русского языка. Замена существительного глаголами может происходить по разным причинам: отсутствие в русском языке соответствующего существительного, необходимость в перестройке предложения согласно нормам русского языка. Например: Laut einem gestern in Genf veroeffentlichten Weltgesundheitsbericht ist Ertrinken die haeufigste Todeursache bei Kindern und Jugendlichen in den 21 Laendern. / По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованного вчера в Женеве, из числа детей и подростков, погибающих от несчастных случаев в 21 стране, наибольший процент приходится на утонувших.

В русском языке нет существительного действия от глагола «утонуть», поэтому замена при переводе логична и неизбежна. Есть также случаи, когда существительное имеет русское соответствие, но в определенной фразе без глагола не может употребляться.

Список использованной литературы:

1. Алимов, В. В. Художественный перевод : практический курс перевода : учеб. пособие / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. — М. : Академия, 2010. — 256 с.
2. Ахмедова, С. Н. к. Особенности перевода художественных текстов [Электронный ресурс] / С. Н. к. Ахмедова // Филология и литературоведение. — 2014. — № 8. — <http://philology.snauka.ru/2014/08/888> (дата обращения: 29.04.2017). Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. — СПб. : Норинт, 2001. — 1536 с.
3. Виноградов, В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. — М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. — 224 с.

4. Нелюбин, И. И. Введение в технику перевода (когнитивный теоретикопрагматический аспект) : учеб. пособие / И. И. Нелюбин. — 2-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 216 с. 47.
5. Нелюбин, И. И. Толковый переводоведческий словарь / И. И. Нелюбин. — 4-е изд., испр. — М. : Флинта : Наука, 2006. — 320 с

